

DESIGUALDADE SOCIOESPACIAL E DIREITO À CIDADE: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO – SP

Aira Gomes Medeiros, FATEC Zona Leste, aira.medeiros@fatec.sp.gov.br

João Vitor Rocha Koritiake da Carreira, FATEC Zona Leste, joao.carreira01@fatec.sp.gov.br

Ademar da Silva Barros, FATEC Zona Leste, ademar.barros@fatec.sp.gov.br

Aline Cristina Gomes da Costa, FATEC Zona Leste, aline.costa22@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo busca explorar as situações e relações das faces da mobilidade urbana da cidade de São Paulo atualmente, em conjunto com as atividades de trabalho e lazer que devem (ou ao menos deveriam) ser ofertadas para toda a população com integridade, qualidade e formas para seu acesso efetivo. Por meio de pesquisas bibliográficas e exploratórias, além de índices e mapas acerca do crescimento urbano da capital de São Paulo, a desigualdade socioeconômica e socioespacial, denotam-se diversas falhas no que diz respeito à entrega de uma boa qualidade de vida e boa mobilidade para os cidadãos em situação de exclusão social nas periferias da cidade há décadas. Objetiva-se também, demonstrar principalmente os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e o plano diretor estratégico da cidade de São Paulo, e a forma como tais conteúdos podem se relacionar com os interesses e necessidades destes cidadãos, embora suas respectivas efetividades possam não ser completamente aplicadas, uma vez que a desigualdade é um obstáculo que permanece existindo.

Palavras-chave. Desigualdade social, Acessibilidade, Mobilidade urbana.

ABSTRACT. This article seeks to explore the situations and relationships of the faces of urban mobility in the city of São Paulo today, together with work and leisure activities that should (or at least should) be offered to the entire population with integrity, quality, and ways for its effective access. Through bibliographical and exploratory research, in addition to indexes and maps about the urban growth of the capital of São Paulo, the socioeconomic and socio-spatial inequality, several failures are denoted about the delivery of a good quality of life and good mobility for citizens in a situation of social exclusion on the outskirts of the city for decades. It also aims to demonstrate mainly the unsustainable development goals and the strategic master plan of the city of São Paulo, and the way in which such contents can relate to the interests and needs of these citizens, although their respective effectiveness may not be completely applied, since inequality is an obstacle that remains in place.

Keywords. Social inequality, Accessibility, Urban mobility.

1. INTRODUÇÃO

Historicamente, a desigualdade social no mundo e em nosso país é um fenômeno conhecido, porém ainda se discute sobre o que deve ser considerado como fatores de desigualdade, como a falta de recursos monetários, acesso à alimentação e moradia digna, vulnerabilidade socioeconômica. Tais fatores fazem parte de um conjunto de medidas que revelam a distribuição desproporcional de ações diante da população brasileira. No Brasil, há um desequilíbrio que foi

planejado pela ótica colonizadora de produção socioespacial que se reflete nos tempos atuais, onde uma pequena e específica parcela da sociedade desfruta de uma rede de privilégios e estilo de vida farto, em oposição a maior parte da população (HOLANDA, 2016; QUIJANO, 2009).

Sabendo dessa construção histórica social, pergunta-se como tal desigualdade perpetuada dificulta ainda nos tempos atuais, o acesso das pessoas mais pobres aos espaços com ofertas de trabalho, educação, saúde e lazer, condições básicas para uma vida digna. Dessa forma, além de identificar as carências de infraestrutura e acesso a condições elementares para a vida humana nos lugares, considera-se importante olhar para como são realizados os deslocamentos pela cidade.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a mobilidade urbana dos transportes públicos está diretamente ligada aos problemas ambientais e econômicos das regiões, seja com as emissões que poluem o meio ambiente ou, até mesmo, pela falta de acesso a direitos e oportunidades, onde o “transporte não é uma finalidade em si, mas sim um meio que permite às pessoas acesso a qualquer necessidade: emprego, mercados e bens, interação social, educação e uma série de outros serviços que contribuem para vidas saudáveis e plenas” (ONU, 2016).

No ano de 2015, a ONU realizou uma conferência mundial para atualizar as metas da Rio 92 e da Agenda 21 / Rio +20, a partir da elaboração dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, que representam um apelo global para diversas questões de interesse mundial e local, como educação de qualidade, erradicação da pobreza e comunidades sustentáveis (ONU, 2022). A erradicação da pobreza aparece como primeiro objetivo, que busca acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Henri Lefebvre (1968) comenta que é preciso refletir acerca do que seriam as funções e estruturas de uma cidade, assim como as necessidades da sociedade urbana que ali habitaria. Essas necessidades sociais possuem caráter antropológico (que tem como objeto a humanidade): “segurança e abertura, necessidade de certeza e necessidade de aventura, organização do trabalho e do jogo, necessidade de previsibilidade e de imprevisto, de unidade e diferença, de isolamento e de encontro” (LEFEBVRE, 1968, p. 105). Portanto, é na cidade urbana que todas essas necessidades se encontram e onde aqueles que a residem precisam encontrar as soluções para todas elas.

A mobilidade urbana é um fator relevante para medir a qualidade de vida dos habitantes de uma cidade, sobretudo dos que residem as periferias, porque além do tempo gasto para a realização das atividades cotidianas, os longos trajetos no transporte podem desencadear em problemas psicossociais, como estresse por exemplo. No caso da cidade de São Paulo, que possui uma extensão territorial de 1.521 km² para uma população de mais de 12,33 milhões de habitantes (IBGE, 2020), e abriga o núcleo de uma macrometrópole (PASTERNAK e BÓGUS, 2019), podemos ainda afirmar que há concentração de infraestrutura em lugares específicos da cidade? Ao propor analisar a qualidade de vida relacionada às questões de mobilidade buscamos compreender se a infraestrutura urbana atual da cidade está de acordo com o que a população precisa, entendendo por qualidade de vida, como “a satisfação em viver” (FORATTINI, 1991) das pessoas que habitam e vivem na cidade.

Em 2001 foi criado o Estatuto das Cidades, sob a Lei nº 10257, com base nos artigos 182 e 183

da Constituição Federal de 1988. Esta lei determina que todos os municípios com mais de 20mil habitantes precisam realizar um Plano Diretor para organizar e estabelecer planos para o crescimento e desenvolvimento urbano das cidades.

O Plano Diretor Estratégico (PDE) vigente na cidade de São Paulo refere-se à Lei nº 16.050 de 31 de julho de 2014 e foi elaborado com participação da sociedade, fato de destaque internacional – com premiação da ONU pelo desenvolvimento do Plano durante a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), como “uma das quatro melhores práticas inovadoras de agenda urbana, dentre 146 candidaturas de 16 países”, que considerou as reivindicações de quem efetivamente vive nas diferentes cidades que existem dentro da própria São Paulo, a fim de reorganizar os espaços e melhorar a qualidade de vida das pessoas (CATRACA LIVRE, 2017).

As ações do poder público buscaram compatibilizar a execução do plano juntamente de empresas privadas para que o município atenda às necessidades dos cidadãos paulistanos ao longo dos anos (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014). Para este artigo, focamos nos aspectos coletivos que consideram a aproximação entre emprego e moradia e lazer e moradia apresentadas no PDE, como fatores importantes na análise da qualidade de vida e no vislumbre da concretização de parte dos objetivos até 2029 (IDEM).

Quanto ao lazer, deve ser instalado na vida urbana de forma acessível financeira e fisicamente, a fim de proporcionar bem-estar, cultura, interação, divertimento, entre outros direitos aos cidadãos. O PDE (2014) define como lazer os locais de parques, praças, recreação e esportes, turismo e cultura, principalmente; e toda pessoa tem direito ao repouso e lazer. No capítulo II do PDE (2014), dos princípios, diretrizes e objetivos, Artigo 5º, nos dá a seguinte definição em seus princípios:

§ 1º Função Social da Cidade compreende o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, incluindo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao sossego e ao lazer.

Tais atividades são definidas também como direito para todos os seres humanos, segundo o artigo 24º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (BRASIL, 2018). A partir da definição das leis apresentadas, se tem que é obrigação da cidade fornecer acesso de qualidade às áreas indispensáveis à vida humana para garantir qualidade de vida às pessoas; onde o recorte trabalho e lazer são essenciais para a manutenção da saúde física e mental.

A seguir, explora-se uma perspectiva histórica da expansão urbana da cidade paulistana em vias de esboçar a existência e a efetividade de novas centralidades no impacto dos deslocamentos para trabalho e lazer em São Paulo. Após, busca-se compreender quais são as dinâmicas urbanas atuais e como a desigualdade socioespacial ainda aparece nesse cenário. As pessoas mudaram o destino de seus deslocamentos para as novas centralidades nas periferias ou o centro histórico da cidade continua sendo o lugar com mais concentração de atividades para o lazer e o trabalho?

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EXPANSÃO HORIZONTAL E CRESCIMENTO DA CIDADE DE SÃO PAULO

Com o crescimento contínuo da população, e em face da necessidade de locais para moradia e desenvolvimento de outras atividades inerentes à vida atual humana, é importante pensar na adição de áreas pensadas para a habitação, levando até o limite geográfico das cidades existentes e chegando em terras/espacos que antes não eram ocupados pela vida urbana. Desta forma, “o crescimento da demanda por terras incentiva, portanto, a expansão urbana, mas não há uma relação direta entre a demanda e a rapidez com que novas áreas são urbanizadas, tampouco com o grau de ocupação efetiva dessas terras” (NASCIMENTO E MATIAS, 2011).

Em seu estudo sobre a região metropolitana de São Paulo, Jannuzzi (2004) menciona que durante 50 anos, “de 1900 a 1950, a população de São Paulo aumentou em mais de nove vezes seu tamanho, passando de cerca de 240 mil habitantes para 2,2 milhões. Em termos médios, isso representou uma taxa de crescimento de 4,5% anuais” (JANNUZZI, 2004, p. 30). Muitos foram os investimentos públicos e privados nesse período, quando a economia da cidade cresceu na oferta de empregos e serviços aos migrantes que, em maioria, vinham de um cenário completamente contrário ao que encontraram na metrópole paulista. A renda conquistada não proporcionava luxos às suas vidas e houve a necessidade de se ocupar regiões mais distantes nas periferias e em municípios vizinhos. A população que vinha crescendo 3,7% anualmente em 1970 apresentou baixas na década seguinte, com 1,2% ao ano, mostrando mais saídas de pessoas do que entradas (JANNUZZI, 2004, p. 30). Por volta dos anos 1990, este crescimento continuou baixo, dando sequência à evasão da cidade.

Neste período da história recente de São Paulo, a paisagem passou por mudanças em suas formas de verticalização e expansão territorial urbana, notando-se principalmente na região do centro histórico e seus bairros próximos (Liberdade, Aclimação), bairros mais afastados (Santana, Lapa), a ocupação de terrenos baldios (Sumaré), e os espaços que eram tidos como “vazios” há algumas décadas (Planalto Paulista, Jardim das Bandeiras), que acabou por se estender para núcleos localizados próximos e ao longo das rodovias e ferrovias, expandindo a zona urbana da capital (JANNUZZI, 2004, p. 30).

Figura 1: Desverticalização da paisagem da capital paulista.

Fonte: JANNUZZI, 2004.

É possível notar na figura 2, abaixo, os principais eixos de crescimento, expansão e

desenvolvimento urbano que formam a megalópole sudeste, que compreende os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No estado paulista houve a construção de malha rodoviária visando aumentar a capacidade de transporte de cargas/pessoas entre interior, capital e o porto de Santos. A ampliação desses eixos no estado influenciou a urbanização desde a década de 1980 (SANTOS JR.; PROENÇA, 2020).

Figura 2: Megalópole do sudeste e seus principais eixos de expansão.

Fonte: SANTOS JR.; PROENÇA, 2020.

Desta forma, conforme ilustrado acima, a população das cidades inicia sua chegada e desenvolvimento ao redor desta malha rodoviária e ferroviária que havia sido implantada nessas regiões da capital paulistana, e com o passar das décadas, esses espaços foram cada vez mais preenchidos, levando à expansão cada vez mais horizontalizada e criando as periferias como conhecemos hoje. Com distâncias consideráveis em relação ao centro histórico da cidade.

2.2 DESIGUALDADE SOCIOESPACIAL

O décimo objetivo ODS da ONU trata sobre a Redução da Desigualdade, dentro dos países e

entre eles. Num plano de mobilidade urbana bem elaborado, as metas deveriam ser garantir elaboração de planos integrados e a incorporação de dados ao planejamento dos Municípios e dos investimentos em elaboração e execução dos planos municipais para o desenvolvimento local; de forma que tal desigualdade fosse olhada pela ótica não só de renda, mas também do acesso dessas pessoas aos locais que elas necessitam – e têm o direito de acessar, como seus empregos e áreas de lazer nas cidades que habitam. No âmbito da desigualdade, destacamos a socioespacial como principal norte deste artigo, que acompanha a urbanização das cidades brasileiras dos últimos 50 anos e fortalece um padrão de ocupação de áreas que converge com a desigualdade socioeconômica (BALTRUSIS; D’OTTAVIANO, 2009, p. 146).

O conjunto de moradias informais que conhecemos como favelas, surgiu com no século XX. O acesso à transporte público para quem reside em áreas periféricas é limitado, isso também se deve ao não avanço da nossa mobilidade urbana em relação aos transportes públicos, pois, a sociedade ainda utiliza a mesma área que era usada há 100 anos, e essas informações estão documentadas na série de vídeos “Mobilidade Urbana”, divulgada em 2017 pelo canal BDT Filmes na plataforma YouTube. No cotidiano dos residentes das favelas, o transporte público é o maior responsável por transportar os moradores aos seus respectivos trabalhos ou para regiões de lazer, que em sua maioria, se encontram mais próximo da região central da cidade de São Paulo e distante das favelas. Isso é um reflexo da nossa desigualdade socioespacial, pois faltam oportunidades melhores de acesso e disponibilidade de mais áreas de lazer nas periferias da cidade.

A Rede Nossa São Paulo (RNSP) é uma organização da sociedade civil (OSC) que tem como missão mobilizar diversos segmentos da sociedade em parceria com instituições públicas e privadas para construir e se compromissar com metas visando uma São Paulo justa e sustentável, principalmente pela transparência e respeito ao meio ambiente (RNSP, 2019). Com base nos monitoramentos da RNSP acerca das áreas de Cultura na cidade, apresenta-se no Quadro 1, os dados obtidos e registrados pelo Mapa da Desigualdade de 2018, formulado pela instituição que demonstram a discrepância entre o melhor e pior indicador, levando em conta Centros Culturais, Casas e Espaços de Cultura; assim como Equipamentos Culturais Públicos, pelo número de habitantes dessas áreas.

Quadro 1. Indicadores da área da Cultura na cidade.

INDICADOR		MÉDIA DA CIDADE	MELHOR INDICADOR	PIOR INDICADOR	DESIGUALTÔMETRO
CENTROS CULTURAIS, CASAS E ESPAÇOS DE CULTURA	Número de centros culturais, espaços e casas de cultura, municipais, estaduais, federais e particulares, por 10 mil habitantes.	0,16	3,09 ↑ (SÉ)	0,03 ↓ (GRAJAÚ)	117,83x
EQUIPAMENTOS CULTURAIS PÚBLICOS	Número de equipamentos públicos de cultura, por 100 mil habitantes.	3,59	53,67 ↑ (BUTANTÃ)	0,61 ↓ (JD. ÂNGELA)	87,42x

Fonte: RNSP, 2018

2.3 MOBILIDADE URBANA

Para Almeida, Giacomini e Bortoluzzi (2013, p. 4), mobilidade urbana é definida como “a facilidade de deslocamento das pessoas na cidade, utilizando diferentes meios, vias e toda a infraestrutura urbana”. Além disso, as autoras também afirmam que podemos considerar a mobilidade de certa cidade como satisfatória quando aquelas pessoas têm possibilidade de deslocar-se de forma confortável, em bom prazo e com segurança (IDEM).

O Plano de Mobilidade Urbana – PLANMOB (Brasil, 2007) expõe a mobilidade, em estrutura urbana, como a “disponibilidade e a possibilidade de acesso às infraestruturas urbanas, tais como o sistema viário ou as redes de transporte público, propiciam condições maiores ou menores de mobilidade para os indivíduos isoladamente ou para partes inteiras do território”. Sendo assim, chegamos ao consenso de que mobilidade, por sua definição, trata da capacidade e ação de deslocamento das pessoas por entre os locais da cidade, quaisquer que sejam eles; sem nunca deixar de lado a qualidade, segurança e efetividade dos meios de transporte que serão utilizados para que a locomoção ocorra com total sucesso.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para este artigo é de caráter bibliográfico e exploratório, considerando a consulta em materiais já elaborados, como livros, revistas, artigos científicos, internet, jornais, com o objetivo de apresentar o autor ao conteúdo já escrito sobre o determinado assunto pesquisado (PRODANOV e FREITAS, 2013). Para que o avanço constante das informações e conhecimentos ocorra, é de extrema importância levar em consideração o material já existente, pois “se cada pesquisador tivesse que começar seu trabalho a partir de zero-conhecimento ou quase, não seria possível nenhum progresso científico” (ESPÍRITO SANTO, 1992, p. 82).

Sendo assim, este presente artigo é organizado e alimentado a partir de conteúdos relacionados ao a mobilidade urbana, deslocamentos entre moradia, trabalho e lazer, disponíveis em para acesso,

e a partir deles será explorado e destrinchado ainda mais o assunto, podendo retroalimentar o sistema e gerar ainda mais material acerca do assunto posteriormente.

Como adendo e para maior apoio de informações, este artigo leva em consideração também as pesquisas e estudos da Rede Nossa São Paulo (RNSP), organização que registra e documenta acerca da cidade paulista, sob diversas óticas desde 2007. Consideramos nesse estudo os dados mais recentes retirados da pesquisa “Viver em São Paulo – Mobilidade Urbana”, que foi realizada entre agosto e setembro de 2022 e contou com 800 respostas de moradores da cidade de São Paulo a partir dos 16 anos de idade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Godinho (2011), em razão de uma conjuntura social defasada e desigual a ponto de impossibilitar às pessoas uma renda mensal capaz de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência e de sua família, deveríamos ter apoio de políticas sociais que criem métodos para enfrentamento e mitigação desses pontos vulneráveis aos quais os cidadãos estão expostos.

Barros, Henrique e Mendonça (2000) dizem que a pobreza no Brasil não deve ser ligada majoritariamente à escassez absoluta ou relativa de recursos, porque há fartura de recursos disponíveis para o combate à pobreza. No entanto, o Brasil contém muitos pobres em sua população, cujos autores afirmam que “na medida em que a renda média brasileira é significativamente superior à linha de pobreza, podemos associar a intensidade da pobreza à concentração de renda” (BARROS, HENRIQUE E MENDONÇA, 2000, p. 4 e 5).

Em razão desse pensamento, pode-se dizer que, enquanto uma pequena parcela de pessoas no país detém muitos recursos para sobreviver, viver e manter padrões de estilo de vida altos, uma quantidade muito grande de cidadãos possui o mínimo possível, podendo ser insuficiente até mesmo para as condições mínimas de sobrevivência. Porém, tal fenômeno não deveria ocorrer, uma vez que “o Brasil não é um país rico, mas, comparado a outros países em desenvolvimento, estaria, a princípio, entre os que apresentam melhores condições de enfrentar a pobreza de sua população”. (BARROS, HENRIQUE E MENDONÇA, 2001).

Estudos ilustram que a população em maior vulnerabilidade econômica possui dificuldades de acesso a diversos locais de suas cidades onde acontecem as atividades sociais básicas para os humanos: trabalho, educação e lazer. A privação do acesso aos serviços de transporte, juntamente das condições precárias de mobilidade urbana dos mais pobres acabam por replicar a desigualdade de oportunidades e segregar as pessoas por meio dos espaços, o que resulta em exclusão daqueles que não têm fácil acesso aos centros das cidades (GOMILDE, 2006).

É de grande utilização na sociologia e geografia o termo “cidades-dormitório”, que segundo Ojima, Pereira e Silva (2016), teria por sua definição a cidade ou até mesmo bairros em que os moradores não encontram seus locais de trabalho, servindo para eles apenas como dormitório e residência. Tal acontecimento tem em sua origem a distância entre esses pontos presentes no dia desses cidadãos: sua casa e seu emprego, e uma vez que a maior parte do seu dia está concentrada nesses espaços, além do tempo de trajeto entre um e outro, essa pessoa possui uma porcentagem muito delimitada do seu dia para outras práticas, como entretenimento, autocuidado, descanso, tempo em família etc., provocando ainda mais danos à sua rotina. Porém, como o presente artigo visa tratar desses problemas de mobilidade com recorte na cidade de São Paulo, propomos então

o termo “bairros-dormitório”, que abraça a regionalidade mesmo dentro de uma mesma cidade, em que os cidadãos das periferias precisam desse movimento pendular diário para alcançar seus locais de emprego e lazer.

Conforme um dos materiais e métodos citados, iremos apresentar imagens e mapas retirados da pesquisa “Mobilidade Urbana”, realizada em 2022 pela RNSP, em que 55% dos entrevistados eram do sexo feminino; em relação à escolaridade, 26% possuíam o ensino fundamental completo, 35% o ensino médio e 38% o ensino superior. A renda familiar dos entrevistados foi baseada em salários-mínimos: 18% recebiam mais de 5 salários-mínimos, 25% mais de 2 a 5 salários-mínimos, 48% até 2 salários-mínimos e 9% preferiram não responder. Em relação a raça, 44% se autodeclararam brancos, 51% pretos/pardos e 3% outras. Em relação a região de moradia, 4% residiam na região central da cidade de São Paulo, 10% na região Oeste, 20% na região Norte, 31% na região Sul e 35% na região Leste. Foi perguntado se os entrevistados conheciam ou já ouviram falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e 28% responderam que sim, o restante não conhecia e nem ouviu falar – denotando o desconhecimento de muitas pessoas acerca dos ODS, e muitas vezes dos direitos que poderiam lhes ser garantidos e não são. A pesquisa tinha o objetivo de levantar a percepção da população paulistana acerca da mobilidade urbana na cidade e conta com 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra; o recorte dado, para melhor adequação com o objetivo do artigo, será em questões condizentes com a mobilidade entre residência, trabalho e lazer (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2022).

O gráfico 1 abaixo mostra o tempo que os paulistanos levam em deslocamentos pela cidade para realizar a principal atividade no seu dia, de 2018 a 2022, período de isolamento por conta da pandemia de COVID-19 e o retorno das atividades. Em 2020, ano que se iniciou a pandemia, a maioria das pessoas cita que não precisaram sair de casa, pois trabalhavam/estudavam em sua residência. Porém em 2022, poucas pessoas tiveram essa mesma possibilidade, e a pesquisa demonstra que nesse ano, a maioria das pessoas leva entre 30 minutos a 1 hora no deslocamento para sua principal atividade. Concluindo que em 2022 os paulistanos estão levando mais tempo para se locomover pela cidade, um tempo muito considerável levando em conta que é utilizado apenas no trajeto.

Gráfico 1: Tempo de deslocamento na cidade para a principal atividade.

Fonte: RNSP, 2022.

O transporte público compreende ônibus municipal, metrô, trem, ônibus fretado/intermunicipal. O transporte particular/individual inclui transportes por carros (particular ou aplicativo), a pé, bicicleta, táxi comum e motocicleta. De acordo com os dados expostos na imagem abaixo, podemos ver que em 2022 houve certo equilíbrio entre ambas as modalidades nos deslocamentos pela cidade. A maioria das pessoas utilizou o transporte público coletivo, e o perfil desses usuários é de pessoas de classe mais baixa, pessoas com renda familiar mensal de até 2 salários-mínimos e moradores da região Sul. Já as pessoas que priorizaram o transporte individual ou particular possuem melhor condição de vida, moradores da região central da cidade, pessoas com renda familiar mensal maior que 5 salários-mínimos, pessoas da classe AB e moradores da região Oeste.

Figura 3: Uso de modalidades de transporte e perfil dos usuários.

Em 2022 é possível notar um certo equilíbrio no uso do transporte público e do particular ou individual nos deslocamentos pela cidade de São Paulo

%

Fonte: RNSP, 2022.

Um outro ponto acerca de tal discussão seria o custo que os usuários do transporte coletivo precisam pagar diariamente, pelo menos 2 vezes – passagens de ida e volta para suas casas; além da qualidade inferior e desconfortos durante as viagens, como a falta de assentos para todos, superlotação ou até mesmo assédio sexual sofrido pelas mulheres diariamente durante a locomoção; ou seja, não é agradável utilizar o transporte coletivo oferecido nas cidades, porém é a única solução dada àqueles que não possuem outra forma de percorrer entre seus destinos. Pode-se refletir na mesma linha que Gomilde (2006), sobre como tudo acaba girando uma engrenagem viciosa, pois a má oferta de transporte público acarreta 2 pontos negativos: prejudicar cidadãos desfavorecidos e estimular o transporte individual – poluindo e piorando o trânsito, o que gera mais demanda dos recursos para expansão das vias. Em uma pesquisa realizada também pela Rede Nossa São Paulo (2022), os entrevistados citaram os principais problemas em relação à utilização de ônibus municipais. O mais citado foi a lotação, devido ao grande volume de usuários. Esse problema foi mais citado por paulistanos que tem renda familiar mensal superior a 5 salários-mínimos, que segundo dados da pesquisa, em 2022 costumam utilizar transporte particular/individual. O segundo problema mais citado foi o preço da tarifa cobrada, pois os pobres são o que mais utilizam esse transporte, e para uma pessoa de baixa renda, o alto preço pago faz falta no cotidiano.

Gráfico 2: Principais problemas nos ônibus municipais.

Fonte: RNSP, 2022.

O desenvolvimento da infraestrutura dedicado ao transporte público não possuiu um avanço significativo ao longo dos anos. Segundo a série-documentário “Mobilidade Urbana” do canal BDT Filmes (2017), é utilizado apenas 3% da infraestrutura do transporte público na capital do estado de São Paulo. Em 2017, na cidade de São Paulo, nós tínhamos cerca de 300 quilômetros de faixa de ônibus, que representa a mesma quantidade da rede de bonde que a cidade possuía em 1930.

A dificuldade no acesso do transporte coletivo no dia a dia faz com que as pessoas busquem utilizar o transporte individual, porém para as pessoas que não possuem condição de ter um veículo próprio, essa dificuldade acaba afetando negativamente no cotidiano da população, até mesmo nas condições básicas urbanas, como, por exemplo, ir ao trabalho, ir ao mercado etc.

O documentário mostra pesquisas de mobilidade urbana que indicam que em 60 anos a mobilidade do transporte público diminuiu, enquanto a mobilidade do transporte individual aumentou. Isso indica que o transporte público foi preterido pelo uso de automóveis e hoje os números são quase iguais. Isso ocorreu devido a falta de investimento público, perca de qualidade etc. Como denota o gráfico 3, retirado do episódio 2 da série, no período de 1947 a 2007, a mobilidade dos transportes públicos diminuiu de 1,2 para 0,8 viagens por habitante – e mostrava uma linha de tendência para o crescimento; enquanto o transporte individual só demonstrou números significativos a partir de 1967, aumentou a pontuação até 0,6 viagens/habitante em 10 anos e seguiu com números semelhantes até 2007.

Gráfico 3: Mobilidade Urbana dos transportes público e individual em 60 anos

Fonte: BDT Filmes (Adaptado) (2007).

Retornando aos mapas formulados pela Rede Nossa São Paulo (2021), o estudo a seguir chama-se “Mapa da Desigualdade”, que é lançado anualmente desde 2012, trazendo dados dos 96 distritos da capital e auxilia a gestão e planejamento municipal. Tem sua relevância uma vez que o Brasil é o 9º país mais desigual mundialmente, afinal, além de outras óticas, “1% da população mais rica detém quase 1/3 da renda total do país” (RNSP, 2021).

O Mapa da Desigualdade diversas representações sobre os mais diversos temas, como: saúde, habitação, cultura, direitos humanos e mobilidade, por exemplo; e classifica os distritos que mais atendem tais demandas, ou o contrário. Para o presente artigo, foram selecionados mapas nas áreas de habitação, trabalho e renda, e cultura.

Abaixo, nas figuras 4 e 5, percebe-se que nas regiões periféricas há maior número médio de moradores por domicílio, além de maior concentração de favelas – ou seja, na casa de pessoas mais pobres, é justamente onde residem mais pessoas. A região que possui o melhor valor é na Consolação, próximo ao centro de São Paulo, enquanto o pior valor está na periferia da zona leste de São Paulo, no bairro Jardim Helena.

Figura 3: Média de pessoas moradoras por domicílio.

Fonte: RNSP, 2021.

Figura 5: Domicílios em favelas, em relação ao total de domicílios.

Fonte: RNSP, 2021

Sobre as ofertas de empregos formais – que passam a impressão de maior segurança e direitos por meio da CLT para as pessoas, estão concentradas na região central de São Paulo, fazendo com que a população periférica tenha se deslocar em grandes distâncias para trabalhar em centros

urbanos. Além das zonas de trabalho – presentes na imagem 6, os espaços de lazer e entretenimento, a localização de cinemas (municipais) e museus (municipais e estaduais) para cada 10 mil habitantes da cidade de São Paulo estão presentes nas imagens 7 e 8. Nas regiões periféricas e até mesmo alguns distritos centrais, não há museus, ou seja, existe má distribuição desta forma de acesso à cultura para que os moradores de periferia acessem esse tipo de entretenimento, precisando se deslocar novamente até a região central, levando tempo considerável no transporte público coletivo. No caso dos cinemas, nota-se a presença de alguns deles nas periferias, porém é a minoria dos casos. A garantia de ambos esses serviços (trabalho e lazer) são de responsabilidade da cidade, e uma vez que o acesso não se dá como justo e efetivo, existe uma falha.

Figura 6: Taxa de oferta de emprego formal, por 10 habitantes em idade ativa.

Fonte: RNSP, 2021.

Figura 7: Proporção de salas de cinema para 10 mil habitantes.

Fonte: RNSP, 2021.

Figure 4: Número de museus para cada 10 mil habitantes.

Fonte: RNSP, 2021.

5. CONCLUSÃO

Ao contrário do que algumas pessoas declaram e acabam por ignorar, a desigualdade existe mundialmente e o Brasil não está fora dessa questão. A concentração e má distribuição de renda em nosso país perpetua pobreza concentrada em centros urbanos e periferias de toda a nação. Desta forma, é possível considerar que os mais pobres precisam fazer uso do transporte público para se locomoverem, porém este transporte oferecido não é capaz de suprir todas as necessidades com perfeição, apresentando muitos pontos defasados muitas vezes. Um exemplo é o tempo de duração das viagens, levando em conta que a expansão horizontal da cidade leva também os empregos, escolas e locais de lazer para locais cada vez mais afastados dos “bairros-dormitório”, deixando menos tempo livre no dia dessas pessoas.

São necessárias e fundamentais as políticas públicas que toquem nesses assuntos de forma conectada, pensando na maior humanização desses transportes oferecidos à população, uma vez que seus usuários são a parcela mais carente de políticas sociais e representam maior densidade numérica. Todos têm direito de acessar e percorrer a cidade e as diversas atividades espalhadas em seus espaços, e aqueles que detêm o poder de sugerir e concretizar mudanças possuem o dever de olhar para tal população e garantir a convergência com esses lugares. Não apenas a desigualdade socioeconômica atinge tais cidadãos de periferias, como também a desigualdade socioespacial, que – apesar de existirem espaços de trabalho e lazer nessas regiões –, continuam focando apenas nas regiões centrais da cidade.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por proporcionar esse momento sublime em nossas vidas, aos professores, familiares, à nossa professora orientadora Aline Cristina Gomes da Costa pela paciência e compreensão durante o período do projeto, e em especial aos nossos momentos de amizade durante este período letivo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Eridiana Pizzinato et al. **Mobilidade e Acessibilidade Urbana**. 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS, 2013, Passo Fundo: Nepes, 2013. p. 1-6. Disponível em: <http://jpic2016.s3.amazonaws.com/jpic2016/wp-content/uploads/2016/08/Mobilidade-e-Acessibilidade-Urbana.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2022.

BARROS, Ricardo Paes; HENRIQUE, Ricardo e MENDONÇA, Rosane. **A estabilidade inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil: Texto para Discussão (TD) 800**. Rio de Janeiro. 2001. Disponível em: <<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2003>>. Acesso em: 20 set. 2022.

BALTRUSIS, Nelson; D’OTTAVIANO, Maria Camila Loffredo. **RICOS E POBRES, CADA QUAL**

EM SEU LUGAR: a desigualdade socio-espacial na metrópole paulistana. Caderno CRH, Salvador, v. 22, p. 135-149, Jan/Abr 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccrh/a/g7xmyBCJp3hWy9J7r47gpkx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 13 nov. 2022.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. **Artigo 24º:** Toda pessoa tem direito ao repouso e lazer. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/novembro/artigo-24deg-toda-pessoa-tem-direito-ao-reposuo-e-lazer>. Acesso em: 13 nov. 2022.

BRASIL. **PlanMob** - Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana. Ministério das Cidades. 2007. Disponível em: <https://www.mobilize.org.br/estudos/79/planmob--construindo-a-cidade-sustentavel.html>.

CATRACA LIVRE. **Plano Diretor de São Paulo é premiado pela ONU.** [S. l.], Jan 2017. Disponível em: <https://catracalivre.com.br/cidadania/plano-diretor-de-sao-paulo-e-premiado-pela-onu/>. Acesso em: 15 nov. 2022.

ESPÍRITO SANTO, A. **Delineamentos de Metodologia Científica.** São Paulo: Edições Loyola, 1992. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=yOVadaBhVRAC&oi=fnd&pg=PA19&dq=ESPIRITO+SANTO,+A.+Delineamentos+de+Metodologia+Científica&ots=c3Nelm6c29&sig=z3RHdG9IEZq9ajR4gah2O8W8dJ0&redir_esc=y#v=onepage&q=se%20cada%20pesquisador&f=false. Acesso em: 20 set. 2022.

FILMES, BDT. **Série Mobilidade Urbana - Episódio 2.** YouTube: BDT Filmes, 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Qw1T8b-Vg-s>. Acesso em: 13 nov. 2022.

FORATTINI, Oswaldo Paulo. **Qualidade de vida e meio urbano:** A cidade de São Paulo, Brasil. Novos aspectos da saúde pública, São Paulo, p. 75-86, 1991. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/rsp/v25n2/01.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2022.

GODINHO, Isabel Cavalcante. **Pobreza e desigualdade social no Brasil:** um desafio para as Políticas Sociais. IPEA – Anais do I Circuito de Debates Acadêmicos. 2011. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area2/area2-artigo31.pdf>. Acesso em: 21 set. 2022.

GOMILDE, Alexandre de Ávila. **Mobilidade urbana, iniquidade e políticas sociais.** Repositório do conhecimento do IPEA. 2006. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4511>. Acesso em: 21 set. 2022.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. **Raízes do Brasil.** São Paulo, 2016.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Brasileiro de 2010.** Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama>. Acesso em: 15 nov. 2022.

JANNUZZI, Paulo de Martino. **SÃO PAULO, SÉCULO XXI: A MAIOR METRÓPOLE DAS**

AMÉRICAS. *Ciência e Cultura*, São Paulo, v. 56, ed. 2, Abr/Jun 2004. Disponível em: [LEFEBVRE, Henri. **O direito à cidade**. 5. ed. \[S. l.\]: Centauro Editora, 2011, p. 105. Disponível em: \[https://monoskop.org/images/f/fc/Lefebvre_Henri_O_direito_a_cidade.pdf\]\(https://monoskop.org/images/f/fc/Lefebvre_Henri_O_direito_a_cidade.pdf\). Acesso em: 13 nov. 2022.](http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252004000200017#:~:text=Assim%2C%20em%2050%20anos%2C%20de,de%204%2C5%25%20anua is. Acesso em: 14 nov. 2022.</p></div><div data-bbox=)

LEI Nº 16.050 DE 31 DE JULHO DE 2014. **Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo**. São Paulo, 2014. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16050-de-31-de-julho-de-2014>. Acesso em: 14 nov. 2022.

NASCIMENTO, Ederson; MATIAS, Lindon Fonseca. **Expansão urbana e desigualdade socioespacial: uma análise da cidade de Ponta Grossa (PR)**. RA'EGA – O espaço geográfico em análise. 2011. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/24833/16634>. Acesso em: 11 nov. 2022.

OJIMA, Ricardo; PEREIRA, Rafael H. Moraes e SILVA, Robson Bonifácio da. **Cidades-dormitório e a mobilidade pendular: espaços da desigualdade na redistribuição dos riscos socioambientais**. ABEP – Anais do XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais. 2016. Disponível em: <http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/1832/1791>. Acesso em: 21 set. 2022.

ONU – Organização das Nações Unidas. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Nações Unidas Brasil. 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 13 nov. 2022.

PASTERNAK, Suzana; BÓGUS, Lúcia Maria. **Macrometrópole paulista: estrutura sócio-ocupacional e tipologia dos municípios - Mudanças na primeira década dos anos 2000**. *Revista brasileira de estudos urbanos e regionais*, [s. l.], 2019, p. 30 Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeur/a/gSDgTxsB6Z3M4JGGSfvM5jp/?lang=pt#:~:text=A%20macrometrópole%20é%20um%20complexo,da%20área%20urbanizada%20do%20Estado>. Acesso em: 15 nov. 2022.

PREFEITURA DE SÃO PAULO (Município de São Paulo). **Plano Diretor Estratégico de São Paulo: Revisão 2021-2022**. São Paulo, 2014. Disponível em: <https://planodiretorsp.prefeitura.sp.gov.br/o-que-e-o-plano-diretor/>. Acesso em: 14 nov. 2022.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. Novo Hamburgo, RS: Universidade Feevale, 2013. Disponível em: books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=zUDsAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=PRODANOV,+C.+C.%3B+FREITAS,+E.+C.+Metodologia+do+trabalho+científico:&ots=dc13abxeEO&sig=SWvUwmiViiQJAsQgTrprDLwDKUI&redir_esc=y#v=onepage&q=elaborada%20a%20partir%20de%20material&f=false. Acesso em: 20 set. 2022.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade do poder e classificação social**. In: SANTOS, Boa ventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. *Epistemologias do sul*. Coimbra: Almedina, 2009. p. 73-118.

REDE NOSSA SÃO PAULO (São Paulo). **Cultura: viver em São Paulo**. Viver em São Paulo. 2018. Disponível em: <https://www.nossasaopaulo.org.br/wp>

content/uploads/2019/10/viversp_cultura_apresentacao_2019.pdf. Acesso em: 13 nov. 2022.

REDE NOSSA SÃO PAULO (São Paulo). **Mapa da Desigualdade 2021**. 2021. Disponível em: https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Mapas.pdf. Acesso em: 14 nov. 2022.

REDE NOSSA SÃO PAULO (São Paulo). **Quem Somos**. 2019. Disponível em: <https://www.nossasaopaulo.org.br/quemsomos/#rnsp>. Acesso em: 13 nov. 2022.

REDE NOSSA SÃO PAULO (São Paulo). **Viver em São Paulo – Mobilidade Urbana**. 2022. Disponível em: https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2019/01/211404_Viver-em-Sao-Paulo_Tematica-2-Mobilidade-v1.pdf. Acesso em: 13 nov. 2022.

SANTOS JR., Wilson R.; PROENÇA, Anderson D. A. **A infraestrutura rodoviária e a urbanização regional contemporânea no território paulista: o caso do corredor urbano Campinas-Sorocaba, Brasil**. Revista latinoamericana de estudios urbano regionales, Pontificia Universidad Católica de Chile, v. 46, 2020. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/196/19662963015/html/>. Acesso em: 14 nov. 2022.